

**LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK
(TPK18225)**

**PERCOBAAN I
PERBEDAAN SENYAWA ORGANIK DAN ANORGANIK**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Kimia Organik
(TPK18225)

Dosen Pengampu:

Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.

Asisten Dosen:

Rahmiati

Raudatul Janah

Disusun Oleh:

Ema Amilia

180101090170

**PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

I. DASAR TEORI

Perkembangan ilmu kimia sekitar tahun 1850, kimia organik didefinisikan sebagai kimia yang datang dari benda hidup sehingga timbul istilah organik. Kimia organik merupakan pengetahuan yang tidak dapat diabaikan oleh para ilmuwan. contohnya sistem kehidupan yang terdiri dari air dan senyawa organik, hampir semua bidang yang terkait dengan tanaman, hewan, atau mikroorganisme bergantung pada prinsip kimia organik (Fessenden, 1997).

Istilah organik menunjukkan bahwa cabang ilmu kimia berhubungan dengan organism, atau makhluk hidup. pada awalnya, kimia organik memang hanya berhubungan dengan zat-zat yang diperoleh dari makhluk hidup. hampir bertahun-tahun lamanya, para ilmuwan menghabiskan waktu untuk mengekstraksi, memurnikan, dan menganalisis zat dari hewan dan tumbuhan. Mereka terdorong oleh keingintahuan alami tentang materi hidup dan juga oleh keinginan untuk memperoleh bahan-bahan untuk obat, zat pewarna, dan produk berguna lainnya dari alam (Hart, 2003)

Awalnya, senyawa organik hanya melibatkan senyawa yang diturunkan dari makhluk hidup. Makhluk hidup dipercaya mempunyai “tenaga gaib” dalam sintesis senyawa-senyawa tersebut. Pada tahun 1828, kimiawan Jerman, Frederich wohler memanaskan ammonium sionat, yang berasal dari senyawa organik dan diperoleh senyawa urea (Petrucci, 1987)

Hampir sejuta senyawa terdiri dari gabungan karbon dengan hidrogen, oksigen, nitrogen atau beberapa unsur tertentu. seluruh senyawa tersebut merupakan bagian dari kimia organik. Unsur karbon memiliki sifat yang istimewa karena memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen yang kuat dengan sesamanya (Petrucci, 1987)

Senyawa organik merupakan suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen atau fosfor. Mulanya senyawa karbon ini secara tidak langsung menyatakan hubungan dengan sistem kehidupan. Namun dalam

perkembangannya, terdapat senyawa organik yang tidak mempunyai hubungan dengan sistem kehidupan. contohnya urea yang merupakan senyawa organik makhluk hidup yang berasal dari urin. Urea dibuat dengan cara menguapkan garam ammonium sianat yang merupakan senyawa anorganik menjadi senyawa organik (Siswoyo, 2009).

Sifat fisik dan kimia senyawa organik dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Saat beberapa sifat kimia dan fisika senyawa organik dan anorganik sederhana yang menunjukkan apakah senyawa termasuk dalam senyawa organik atau anorganik adalah keadaan saat pemanasan, konduktivitas, dan ionisasi (disosiasi) serta kelarutan.

Senyawa organik terutama mengandung atom karbon dan atom hidrogen, dan juga nitrogen, oksigen, belerang dan atom unsur lainnya. Senyawa utama untuk senyawa organik adalah hidrokarbon-alkana (hanya memiliki ikatan tunggal). Alkena (memiliki ikatan rangkap karbon-karbon), alkuna (memiliki ikatan rangkap tiga karbon-karbon), dan hidrokarbon aromatik (memiliki kandungan cincin benzene) (Chang, 2004).

Senyawa organik banyak terlibat dalam tiap kehidupan, dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Diantaranya yang berupa wujud bahan makanan, bahan, sandang, obat-obatan, kosmetik serta berbagai jenis plastik. Bahkan di dalam tubuhpun banyak terdapat senyawa organik dengan fungsi yang beragam. Senyawa organik hanya menunjukkan satu jenis senyawa kimia, yaitu memiliki mengandung satu atom karbon atau lebih. Kimia organik lebih baik didefinisikan sebagai senyawa kimia yang mengandung atom karbon. Walaupun penggolongannya i agak terbatas, namun fakta menunjukkan bahwa senyawa yang mengandung atom karbonlah yang banyak terdapat di muka bumi ini. Fakta ini disebabkan oleh kemampuan atom karbon membentuk ikatan dengan atom karbon lain. Jika sifat khas ini dibarengi dengan kemampuan atom karbon membentuk empat ikatan dalam ruang tiga dimensi, dan setiap tahun puluhan zat baru ditemukan ke dalam daftar ini, baik

sebagai hasil penemuan di alam, ataupun sebagai hasil pembuatan di laboratorium (Estevanus, 2007)

Terdapat beberapa pendapat mengenai perbedaan antara senyawa organik dan anorganik, diantaranya mengatakan bahwa senyawa organik memiliki karbon sedangkan anorganik tidak. Namun, hal ini tidak tepat seratus persen benar. Lalu, ada juga yang menjelaskan bahwa senyawa organik memiliki ikatan karbon-hidrogen, sedangkan anorganik tidak memiliki ikatan karbon-hidrogen. Penjelasan ini sebagian besar benar sehingga alasan ini tepat untuk membedakan senyawa organik dan anorganik (Irwandi, 2012).

Contoh senyawa organik, yaitu: asam nukleat, lemak, gula, protein enzim, metana dan beberapa bahan bakar. Sedangkan contoh senyawa anorganik: NaCl, logam, berlian, dan zat yang terbuat dari elemen tunggal dan senyawa lain yang mengandung ikatan karbon-hidrogen (Irwandi, 2012).

Perbedaan antara senyawa organik dan anorganik :

No	Senyawa Organik	Senyawa Anorganik
1	Kebanyakan berasal dari makhluk hidup	Berasal dari sumber daya mineral (bukan makhluk hidup)
2.	Senyawa organik lebih mudah terbakar dan memberikan hasil akhir, H ₂ O dan CO ₂ dan hasil sampingan lainnya.	Tidak mudah terbakar
3.	Strukturnya lebih rumit	Strukturnya sederhana
4.	Semua senyawa organik mengandung unsur karbon (C).	Tidak semua senyawa anorganik yang mengandung unsur karbon.
5	Hanya dapat larut dalam pelarut organik.	Dapat larut dalam pelarut organik maupun air.

6	Umumnya bersifat nonelektrolit	Umumnya bersifat elektrolit (konduktor listrik dalam larutannya).
7	Reaksi berlangsung lambat	Reaksi berlangsung cepat
8	Titik didih dan titik lebur rendah	Titik didih dan titik lebur tinggi

Senyawa organik disusun oleh atom karbon dan terdapat ikatan C-H pada senyawanya. Ketika senyawa organik dipanaskan maka atom H yang merupakan golongan gas akan mengalami penguapan dan yang tersisa adalah atom karbon. Sesuai dengan namanya karbon identik dengan warna hitam. Maka bila senyawa organik dipanaskan terus menerus, maka diperoleh yakni serbuk hitam atau kehitaman yang merupakan sifat karbon. Sedangkan pada senyawa anorganik tidak mengalami perubahan apapun karena tidak disusun oleh karbon.

Beberapa faktor yang mempengaruhi titik didih yakni, berat molekul, adanya zat terlarut, dan ikatan yang dibentuk antar molekul. Berat molekul berbanding lurus dengan kenaikan titik didih suatu larutan, semakin besar berat molekul menandakan bahwa banyaknya molekul dalam larutan tersebut, sehingga pergerakan molekul semakin sulit dan membuat ikatan yang dibentuk pun susah putus. Adanya zat terlarut masih berkaitan dengan penambahan berat molekul. Jenis ikatan juga turut mempengaruhi titik didih suatu larutan. Larutan yang molekul-molekulnya diikat ionic atau kovalen yang bersifat kuat maka diperlukan waktu untuk memutuskannya.

Senyawa organik merupakan non elektrolit dan senyawa anorganik merupakan senyawa elektrolit. Elektrolit merupakan kemampuan menghantarkan arus listrik disebabkan oleh terbentuknya kation dan anion dalam larutan, sehingga arus listrik dapat dihantarkan.

Pada dasarnya kelarutan merupakan kemampuan suatu pelarut untuk melarutkan sejumlah zat pelarut. Kelarutan suatu senyawa dalam pelarut tertentu ditentukan oleh sifat senyawa tersebut dan sifat pelarutnya apakah polar atau non polar. Prinsipnya menggunakan istilah "like dissolve like" bahwa senyawa polar

dapat larut dalam senhawa polar juga sedangkan senyawa nonpolar dapat larut dalam senyawa non polar.

II. HIPOTESIS

Secara umum, perbedaan yang utama dari senyawa organik dan anorganik antara lain, yaitu:

1. Abilitas terhadap pemanasan

Senyawa organik kurang stabil terhadap pemanasan. Pada suhu di atas 600°C senyawa-senyawa organik umumnya sudah terurai. Hal ini dikarenakan senyawa organik mempunyai ikatan kovalen yang relative lebih rendah dibanding ikatan ionic yang umumnya ditemukan dalam senyawa anorganik.

2. Titik Didih Dan Titik Leleh

Senyawa organik umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah pada suhu kamar berwujud gas ataupun cair. Sedangkan senyawa anorganik memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi dan pada suhu kamar berwujud padat atau Kristal.

3. Kelarutan

Senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut yang relative non polar, sedangkan senyawa anorganik lebih mudah larut dalam pelarut polar.

4. Daya Hantar Listrik

Senyawa organik tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan senyawa anorganik dapat, menghantarkan arus listrik.

5. Kereaktifan

Reaksi senyawa organik berlangsung lebih lambat daripada senyawa anorganik, kecuali reaksi pembakaran. Banyak senyawa organik cenderung mudah terbakar namun kurang reaktif terhadap pereaksi lain.

III. ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat:

- Pipet tetes 6 buah

- Tabung reaksi 4 buah
- Cawan porselen 1 buah
- Korek api 1 buah
- Kaca arloji 2 buah
- Gelas ukur 2 buah
- Spatula 2 buah

3.2 Bahan:

- Kloroform
- NaCl
- Aquades
- Etanol
- AgNO₃ 1%
- Minyak kelapa
- Daun
- Plastik
- Lilin
- Gula

IV. PROSEDUR KERJA

4.1 Menguji Abilitas Terhadap Pemanasan

1. Memanaskan sedikit gula pada suhu tinggi di atas cawan porselen.
2. Mengganti gula dengan daun, sepotong plastic, dan aluminium foil untuk dipanaskan di atas cawan porselen.
3. Mengamati perubahan yang terjadi.

4.2 Menguji Titik Didih dan Titik Leleh

1. Meneteskan alkohol dan air pada kaca arloji berbeda.
2. Mengamati yang terjadi dan membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menguap.

4.3 Menguji Kereaktifan

1. Membakar sepotong lilin yang ditempatkan pada sebuah porselin.

2. Mengulangi langkah tersebut dengan mengganti lilin dengan garam.
3. Mengamati perubahan yang terjadi.

4.4 Menguji Kelarutan

1. Memasukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing 5 tetes minyak kelapa dan 1 sendok garam.
2. Menambahkan 2 ml air ke dalam tabung dan mengamati yang terjadi.
3. Mengulangi langkah tersebut dengan mengganti air dengan kloroform.
4. Mengamati perubahan yang terjadi.

4.5 Menguji perbedaan dalam ionisasi

1. Memasukkan 1 ml CHCl_3 dalam tabung reaksi I dan 1 ml NaCl dalam tabung II.
2. Menambahkan AgNO_3 1% pada tabung reaksi I dan tabung II
3. Mengamati perubahan yang terjadi

V. HASIL PENGAMATAN

5.1 Abilitas terhadap pemanasan

No	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1	Memanaskan sedikit gula pada suhu tinggi di atas cawan porselen.	Gula berubah warna dari Kristal putih menjadi hitam, saat dipanaskan terdapat gelembung, serta wujudnya berubah dari padatan menjadi cairan
2	Memanaskan daun pada suhu tinggi di atas cawan porselen	Daun menjadi layu. Warna daun yang semula hijau segar berubah menjadi kecoklatan.

3	Memanaskan sepotong plastik pada suhu tinggi di atas cawan porselen.	Berubah warna dari tidak berwarna menjadi kehitaman dan meleleh.
4	Memanaskan aluminium foil pada suhu tinggi di atas cawan porselen.	Tidak terjadi perubahan warna pada aluminium foil. Aluminium foil tetap berwarna silver dan berwujud padat

5.2 Menguji Titik Didih dan Titik Leleh

NO	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1	Meneteskan alkohol pada kaca arloji.	Alkohol berkurang dalam waktu 06:11:87
2	Meneteskan air pada kaca arloji	Pada air tidak terjadi penguapam atau air tidak mengalami pengurangan.

5.3 Menguji kereaktifan

NO	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1	Membakar sepotong lilin yang ditempatkan pada sebuah porselen.	Lilin menjadi cair dan berubah warna dari putih menjadi tidak berwarna.
2	Membakar garam yang ditempatkan pada sebuah porselen.	Garam tidak mengalami perubahan tetap berwujud kristal dan berwarna putih.

5.4 Menguji kelarutan

NO	Perlakuan	Hasil Pengamatan
----	-----------	------------------

1	Memasukkan 5 tetes minyak kelapa ke dalam tabung reaksi	Minyak kelapa berwarna kuning
2	Menambahkan 2 ml air ke dalam tabung reaksi yang berisi minyak kelapa	Minyak kelapa dan air tidak menyatu atau minyak kelapa tidak larut dalam air.
4	Memasukkan satu sendok garam dalam tabung reaksi.	Garam berbentuk padat dan berwarna putih
5	Menambahkan 2 ml air ke dalam tabung reaksi yang berisi satu sendok garam.	Garam larut dalam air, terbentuk larutan tidak warna
6.	Memasukkan 5 tetes minyak kelapa ke dalam tabung reaksi dan menambahkan 2 ml CHCl_3	Minyak kelapa larut dalam CHCl_3 berubah warna dari kuning menjadi tidak berwarna.
7	Memasukkan 1 sendok garam ke dalam tabung reaksi dan menambahkan 2 ml CHCl_3	Garam tidak larut dalam CHCl_3

5.5 Menguji perbedaan ionisasi

NO	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1	Memasukkan 1 ml CHCl_3 dalam tabung reaksi 1	CHCl_4 tidak berwarna
2	Memasukkan 1 ml NaCl dalam tabung II	Larutan NaCl tidak berwarna.
3	Menambahkan 1 ml AgNO_3 1% pada tabung reaksi 1	Terbentuk endapan putih

4	Menambahkan 1 ml AgNO ₃ 1% pada tabung reaksi II	Terbentuk dua lapisan yang tidak saling menyatu
---	--	---

VI. ANALISIS DATA

6.1 Menguji Abilitas Terhadap Panas

1. Memanaskan Gula

Ketika dipanaskan gula mencair dan mengalami perubahan warna dari Kristal putih menjadi warna hitam dan berubah menjadi cair serta terbentuk gelembung-gelembung saat dipanaskan. Hal ini karena gula merupakan senyawa organik.

Persamaan reaksinya:

2. Memanaskan Daun

Saat daun dipanaskan di atas cawan porselen. Daun yang semula segar berubah menjadi layu serta daun yang semula berwarna hijau berubah menjadi kecoklatan. Hal karena daun merupakan senyawa organik

Daun muda → layu dan berwarna kecoklatan

3. Memanaskan Sepotong Plastik

Saat sepotong plastik dipanaskan, perlahan plastik meleleh dan saat dingin kembali plastic berwarna kehitaman. Hal ini dikarenakan plastik merupakan senyawa organik.

4. Memanaskan Aluminium Foil

Ketika aluminium foil dipanaskan diatas cawan porselen, tidak terjadi perubahan baik dari segi wujudnya maupun dari segi warnanya. Aluminium yang semula berwarna silver setelah dipanaskan tetap berwarna silver serta bentuknya

yang semula padatan tetap dalam bentuk padatan. Hal ini dikarenakan aluminium foil merupakan senyawa anorganik. Persamaan reaksinya:

6.2 Menguji Titik Didih dan Titik Leleh

1. Penguapan

Ketika alkohol diteteskan pada kaca arloji dia membutuhkan waktu selamanya 06:11:87 untuk alkohol berkurang atau menguap. Namun, berbeda dengan air sampai menit ke 06:11:87 tidak terjadi penguapan, air yang terdapat pada kaca arloji tidak berkurang karena alkohol merupakan senyawa organik dan air merupakan senyawa anorganik.

6.3 Menguji Kereaktifan

1. Membakar Lilin

ketika lilin dipanaskan di atas cawan porselen, awalnya lilin berbentuk padat namun lilin tersebut berubah wujud menjadi cair (mencair atau meleleh). Tapi ketika lelehannya ingin dibuang dan dicuci lelehannya kembali menjadi padatan. Hal ini karena lilin merupakan senyawa organik.

2. Membakar garam

Ketika garam yang awalnya berbentuk Kristal putih ketika dilakukan pembakaran garam tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan garam merupakan senyawa anorganik. Persamaan reaksinya:

6.4 menguji Kelarutan

1. Kelarutan Minyak Kelapa Terhadap Pelarut Air

Ketika minyak kelapa di campurkan dengan air, minyak kelapa tidak larut dalam air, campuran terpisah antara minyak kelapa dan air. Minyak kelapa tidak dapat menyatu dengan air.

2. Kelarutan garam dalam pelarut air

Ketika garam dicampurkan ke dalam iar, garam larut seluruhnya dalam air dan larutan berwarna jernih. Campuran air dan garam tidak mengalami reaksi kimia

yang merubah sifat dan karakter, tetapi air dan garam hanya mengalami reaksi ionisasi sempurna dalam air membentuk ikatan hidrogen. Persamaan reaksinya:

3. Kelarutan minyak kelapa dalam pelarut CHCl_3

Ketika minyak kelapa dicampurkan dalam CH_3Cl , minyak kelapa menyatu dengan larutan kloroform, larutan berwarna bening persamaannya:

4. Kelarutan garam dalam pelarut CHCl_3

Ketika garam dilarutkan dalam CHCl_3 . Garam tidak dapat larut dan padatan garam berada di bawah tabung reaksi, serta warna larutannya jernih. Persamaan reaksinya:

6.5 Menguji perbedaaan dalam ionisasi

Ketika NaCl dicampurkan dengan AgNO_3 terbentuk endapan yang berwarna putih persamaan reaksinya: $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$. namun ketika CHCl_3 dicampurkan dengan AgNO_3 terbentuk dua lapisan yang tidak saling menyatu.

VII. PEMBAHASAN

Pada pemahaman klasik disebutkan bahwa senyawa organik merupakan senyawa yang berasal dari makhluk dan senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup, namun yang didapatkan dari mineral. Dalam senyawa organik unsur yang paling utama adalah unsur karbon, sedangkan dalam anorganik tidak.

Cara membedakan antara senyawa organik dan anorganik, pada percobaan ini dilakukan dengan mengamati sampel senyawa atau zat berdasarkan sifat dan karakteristik dari senyawa organik ataupun anorganik seperti yang disebutkan dalam hipotesis. Cara menggolongkan senyawa organik dan anorganik ada lima yaitu, abilitas terhadap panas, titik didih dan titik leleh, daya hantar listrik, kereaktifan dan kelarutan. Namun pada percobaan ini pengamatan tidak dilakukan

uji terhadap daya hantar listrik. Pengamatan yang dilakukan pada percobaan ini adalah uji abilitas terhadap panas, titik didih dan titik leleh, kelarutan, kereaktifan dan tambahan yaitu uji perbedaan ionisasi.

Pada uji abilitas terhadap supaya dapat membedakan yang mana senyawa organik dan yang mana senyawa anorganik dilakukan proses pemanasan terhadap sampel, yaitu gula, daun, sepotong plastic, dan aluminium foil. Saat pemanasan gula, ketika gula dipanaskan pada suhu yang tinggi di atas cawan porselen dan nyala api spiritus, gula perlahan-lahan mencair dari bentuk Kristal putih menjadi cair dan terdapat gelembung-gelembung yang timbul dari larutan gula yang mencair. Adanya gelembung tersebut karena tekanan uap sama dengan tekanan luar atau tekanan yang dikenakan, sehingga memaksa gelembung-gelembung udara terdesak keluar. Larutan gulapun mengalami perubahan warna dari Kristal putih menjadi warna hitam.

Pada daun ketika dipanaskan pada suhu tinggi daun yang semula segar berubah menjadi layu dan terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kecoklatan. Pada potongan plastic ketika dipanaskan pada suhu yang tinggi, potongan plastic meleleh dan berubah dari tidak berwarna menjadi kehitaman, sedangkan aluminium foil tidak mengalami perubahan, warnanya tetap berwarna silver dan wujudnya setelah pemanasan atau sesudah pemanasan tetap sama yaitu berupa padatan.

Dengan adanya perubahan warna yang ditunjukkan gula, daun, sepotong plastic, yakni coklat dan kehitaman, dapat dikatakan bahwa ketiga zat tersebut mengandung unsur karbon dan unsur karbon sendiri merupakan ciri khas dari senyawa organik. Hal ini menyatakan bahwa gula, daun, dan sepotong plastic merupakan senyawa organik karena gula meleleh ketika dipanaskan, daun menjadi kecoklatan, dan sepotong plastic berubah wujud menjadi cair dan berwarna kehitaman, serta jika dilakukan pembakaran, maka gula, daun, dan plastic dengan mudah terbakar hingga habis. Sedangkan aluminium dapat dikelompokkan dalam senyawa anorganik, karena mudah terbakar.

Pada uji penguapan. Alkohol lebih cepat menguap dibandingkan dengan air. Hal ini dibuktikan dengan percobaan pada menit ke 06:11:87 alkohol sudah menguap, namun berbeda dengan air sampai pada menit 06:11:87 tidak terjadi penguapan. Hal ini disebabkan karena perbedaan titik didih antara alkohol dan air. Alkohol memiliki titik didih yang rendah yaitu 78°C sehingga alkohol mudah menguap sedangkan air memiliki titik didih tinggi yaitu 100°C sehingga sulit untuk menguap. Dengan demikian, alkohol merupakan senyawa organik karena mudah menguap, sedangkan air merupakan senyawa anorganik karena sulit menguap.

Pada uji kereaktifan, lilin dan garam dibakar di atas cawan porselen, hasil yang didapatkan adalah lilin meleleh, sedangkan garam tidak terbakar. Dengan demikian, lilin merupakan senyawa organik dan garam merupakan senyawa anorganik. Walaupun senyawa organik memiliki reaksi yang lambat tetapi pada reaksi pembakaran senyawa organik cenderung lebih mudah terbakar karena itulah lilin digolongkan kedalam senyawa organik.

Uji kelarutan, pada percobaan ini pelarut yang digunakan adalah air dan kloroform. Pertama, mencampurkan minyak kelapa dengan air yang terjadi adalah minyak kelapa tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan saat bereaksi dengan air minyak kelapa tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Karena air bersifat polar dan minyak bersifat nonpolar, sehingga ketika berinteraksi dengan air dia mempertahankan kepolarannya masing-masing sehingga tidak membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan garam yang dilarutkan dengan air hasilnya adalah garam dapat larut dalam air. Hal ini disebabkan karena garam dapat terionisasi sempurna di dalam air dan dapat membentuk ikatan hidrogen.

Kedua, mencampurkan minyak kelapa dengan kloroform, minyak kelapa larut dalam pelarut kloroform karena memiliki sifat kepolaran yang sama, yaitu sama-sama bersifat nonpolar. Garam tidak larut karena memiliki kepolaran yang berbeda dimana garam bersifat polar sedangkan pelarut kloroform bersifat non polar sehingga tidak dapat untuk saling melarutkan. Karena pelarut kloroform mampu melarutkan minyak kelapa yang merupakan senyawa organik, maka kloroform

merupakan pelarut organik. Sedangkan air mampu melarutkan garam yang merupakan senyawa anorganik, maka air termasuk pelarut anorganik.

Uji terhadap perbedaan dalam ionisasi NaCl yang direaksi dengan AgNO₃ larutan menjadi keruh dan terdapat endapan putih, hal ini dikarenakan adanya perbedaan energi ionisasi. NaCl memiliki ikatan ionik mudah melepaskan dan membentuk ion-ion positif sehingga lebih reaktif karena energi ionisasi yang dimilikinya kecil dibandingkan dengan Ag yang energy ionisasinya besar dan membentuk ion positif. Sedangkan CHCl₃ yang direaksikan dengan AgNO₃, larutan tersebut menghasilkan dua lapisan yang tidak saling menyatu, hal tersebut menunjukkan tidak terjadinya reaksi antara dua senyawa tersebut. Hal ini disebabkan karena CHCl₃ memiliki energ ionisasi yang sangat kuat karena CHCl₃ mempunyai ikatan kovalen yang menyebabkan ia tidak dapat bereaksi dengan AgNO₃ sehingga sulit untuk membentuk ion positif, sama halnya dengan Ag yang sukar membentuk ion positif, sehingga keduanya sukar larut. Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa senyawa organik CHCl₃ akan lebih sukar untuk membentuk ion positif dibandingkan dengan senyawa anorganik (NaCl) yang lebih mudah membentuk ion positif.

Reaksi yang terjadi antara NaCl dan AgNO₃ adalah: Reaksi yang terjadi antara NaCl dan AgNO₃ adalah:

Sedangkan reaksi yang terjadi antara CHCl₃ dan AgNO₃ adalah

Perbedaan ionisasi antara NaCl dan CHCl₃ adalah $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ dan

VIII. KESIMPULAN

senyawa organik ialah suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen atau fosfor. Pada awalnya senyawa karbon ini secara tidak langsung menunjukkan hubungannya dengan sistem kehidupan.

Perbedaan senyawa organik dan anorganik

Senyawa organik	Senyawa anorganik
Lebih mudah terbakar	Tidak mudah terbakar
Mengandung unsur karbon	Tidak semua mengandung unsur karbon
Titik didih dan titik leleh rendah	Titik didih dan titik leleh tinggi
Reaksi berlangsung lambat	Reaksi berlangsung cepat
Hanya larut dalam pelarut organik atau nonpolar	Larut dalam pelarut air atau polar
Tidak terionisasi	Terionisasi

Untuk membedakan antara senyawa organik dan anorganik, pada percobaan ini dilakukan identifikasi terhadap beberapa sampel senyawa atau zat berdasarkan sifat dan karakteristik dari senyawa organik dan anorganik. Identifikasi ini ditinjau dengan menguji abilitas terhadap pemanasan, menguji titik didih dan titik leleh, menguji kereaktifan, menguji kelarutan, dan menguji perbedaan dalam ionisasi seperti yang terdapat pada hipotesis.

Berdasarkan hasil percobaan dapat dikelompokkan yang termasuk senyawa organik adalah plastic, alkohol, lilin, gula, minyak kelapa, kloroform, dan daun. Sedangkan zat yang termasuk ke dalam senyawa anorganik adalah aluminium foil, air, dan, garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Chang, Raymond. (2004). *Kimia Dasar:Konsep-Konsep Inti Edisi ke-3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Estevanus K.H. dan Satria Bijaksana. (2007). Identifikasi Mineral Magnetik pada Lindi (Lheachate). *Jurnal Geofisika*. Vol. 2 No.1, 1-13.
- Fessenden. Joan S. (1997). *Dasar-Dasar Kimia Organik* . Jakarta: Bina Aksara.
- Hart, h., Craine, L.E. and Hart. D.J. (2003). *Kimia Organik Edisi Kesebelas* . Jakarta: Erlangga.
- Irwandi, Dedi. (2012). *Experiments's book of General Chemistry II* . Jakarta: P.IPA-FITK Press.
- Petrucci, Ralph. (1987). *Kimia Dasar I*. Jakarta: Erlangga.
- Siswoyo, Riswiyanto. (2009). *Kimia Organik*. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN FOTO

Uji Abilitas Terhadap Pemanasan

1. Memanaskan sedikit gula di atas cawan porselin.

2. Memanaskan daun di atas cawan porselin.

3. Memanaskan sepotong plastik di atas cawan porselin.

4. Memanaskan aluminium foil di atas cawan porselin.

Uji Titik Didih dan Titik Leleh

Alkohol berkurang (6 menit 11,8 detik) dan air (tidak mengalami pengurangan)

Uji Kereaktifan

1. Membakar sepotong lilin.

2. Membakar garam di atas cawan porselin.

Uji Kelarutan

1. Minyak kelapa dengan air

2. Garam dengan air

3. Minyak kelapa dengan CHCl_3

4. Air dengan CHCl_3

Uji Perbedaan Ionisasi

1. CHCl_3 ditambahkan AgNO_3

2. NaCl ditambahkan AgNO_3